

OʻRTA ASRLARDA XORAZMNING TRANZIT SAVDO TIZIMIDAGI OʻRNI VA YOʻNALISHLAR

Jumaniyozov Doniyor Xudoyorovich,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20199614>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oʻrta asrlarda Xorazm vohasining tranzit savdo tizimidagi oʻrni, asosiy karvon yoʻllari va ularning geografik-strategik ahamiyati tahlil qilinadi. Buxoro–Xorazm, Marv–Xorazm hamda shimoliy dashtlar va Sharqiy Yevropa yoʻnalishlarini bogʻlovchi savdo magistrallari tarixiy-geografik manbalar asosida yoritiladi. Tadqiqotda Istaxriy, Ibn Xurdodbih, Al-Maqdisiy kabi mualliflarning maʼlumotlari hamda zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, Xorazmning xalqaro tranzit savdo tizimidagi markaziy oʻrni asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: Xorazm, tranzit savdo, karvon yoʻllari, Buxoro, Amudaryo, Gurganj, Al-Jurjoniya, rabot, karvonsaroy, Movarounnahr, Xuroson, geografik tarmoq, oʻrta asrlar iqtisodi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль Хорезмского оазиса в системе транзитной торговли Средневековья, а также основные караванные пути и их географическое и стратегическое значение. Рассматриваются торговые магистрали, связывающие Бухару–Хорезм, Мерв–Хорезм, а также направления к северным степям и Восточной Европе на основе историко-географических источников. В исследовании используются сведения таких авторов, как Истахри, Ибн Хордадбех, Аль-Мукаддаси, а также современные научные труды, что позволяет обосновать центральную роль Хорезма в международной транзитной торговой системе.

Ключевые слова: Хорезм, транзитная торговля, караванные пути, Бухара, Амударья, Гургандж, Аль-Джурджания, рабат, караван-сарай, Мавераннахр, Хорасан, географическая сеть, экономика Средневековья.

Abstract. This article analyzes the role of the Khwarazm oasis in the transit trade system of the Middle Ages, as well as its main caravan routes and their geographical and strategic significance. The study highlights major trade corridors connecting Bukhara–Khwarazm, Merv–Khwarazm, and the routes leading to the northern steppe regions and Eastern Europe, based on historical-geographical sources. The research examines the works of Istakhri, Ibn Khordadbeh, Al-Maqdisi, as well as modern scholarly literature, and substantiates Khwarazm's central role in the international transit trade network.

Keywords: Khwarazm, transit trade, caravan routes, Bukhara, Amu Darya, Gurganj, Al-Jurjaniya, rabat, caravanserai, Movarounnahr, Khurasan, geographical network, medieval economy.

Kirish. Oʻrta asrlarda Markaziy Osiyo hududi Buyuk Ipak yoʻli tizimining muhim boʻgʻinlaridan biri sifatida shakllangan boʻlib, bu jarayonda Xorazm vohasi alohida strategik ahamiyat kasb etgan. Uning qulay geografik joylashuvi Movarounnahr, Xuroson, shimoliy dashtlar hamda Sharqiy Yevropa oʻrtasidagi savdo aloqalarini bogʻlovchi tranzit markaz vazifasini bajargan. Mazkur maqolada Xorazmning savdo yoʻllari tizimidagi oʻrni tarixiy-geografik manbalar asosida tahlil qilinadi.

Metod. Tadqiqotda tarixiy-geografik tahlil, qiyosiy-tarixiy metod, manbashunoslik yondashuvi hamda sintez usullaridan foydalanildi. Asosiy manbalar sifatida Ibn Xurdodbih, Al-Maqdisiy, Istaxriy asarlari hamda zamonaviy tarixiy-geografik tadqiqotlar tahlil qilindi. Shuningdek, arxeologik va topografik ma'lumotlar ham yordamchi manba sifatida qo'llanildi.

Muhokama. Buxoro hududidan Xorazm vohasiga olib boruvchi muhim savdo yo'nalishlaridan biri Varaxsha orqali Qizilqum cho'li kesib o'tiladigan magistral hisoblangan. Ushbu yo'nalish Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan Eshakrabot va Doshqal'a I kabi karvonsaroylar tizimiga tutashgan. Keyingi bosqichda savdo karvonlari Meshekli karvonsaroyi orqali harakatlanib, Kat shahri yoki Doshqal'a yaqinidagi kechuv hududi orqali daryodan o'tgan. Shundan so'ng yo'l Sadvar shahri atrofida X asrda barpo etilgan Chashqal'a karvonsaroyi orqali davom etib, Xorazmning muhim markazlaridan biri bo'lgan Hazoraspga yetib brogan[1, 21-26].

Buxoro–Urganch yo'nalishidagi asosiy savdo magistrali Poykentdan boshlanib, Farob yaqinidagi Amudaryo kechuvi (Amul kechuvi) orqali daryoning chap qirg'og'iga o'tish bilan shakllangan. Ushbu yo'nalishdan so'ng karvon yo'li Amudaryo bo'ylab cho'zilgan bo'lib, X–XIII asr boshlarida faoliyat yuritgan karvonsaroylar, shaharlar va qal'alar tizimi orqali Xorazm markaziga xizmat qilgan muhim tranzit tarmog'ini tashkil etgan. Istaxriy ma'lumotlariga ko'ra, Amuldan Xorazm poytaxtiga tomon yo'nalishda bir kunlik masofalar oraliq'ida joylashgan Viza, Mardus, Isbas, Sayfana, Al-Tohiriya, Darg'on, Jigarbant, Sadvar va Hazorasp kabi muhim qal'a va shaharlar karvon yo'lining uzluksiz ishlashini ta'minlagan[2,185].

Ushbu aholi punktlari va karvonsaroylarning ayrimlari antik davrdan boshlab shakllanib, deyarli butun o'rta asrlar davomida uzluksiz faoliyat yuritgan tranzit va savdo infratuzilmasining muhim bo'g'inlari hisoblangan. Xorazm vohasi chegarasida joylashgan Doya Xotin karvonsaroyi, Ketmonchi raboti, Darg'on shahri, Oq rabot I, Jigarbant shahri, Sadvar shahri hamda Hazorasp shahri kabi markazlar karvon yo'llari tizimida strategik ahamiyat kasb etib, mintaqaviy savdo-kommunikatsiya tarmog'ining barqaror ishlashini ta'minlagan[1, 22-26].

Yozma tarixiy-geografik manbalarda Xorazm hududida Urganch (Gurganj) nomi ostida ikkita alohida urban markaz mavjud bo'lgani qayd etiladi. Ushbu shaharlar o'zaro taxminan 3 farsax masofada joylashgan bo'lib, ular funksional jihatdan ham farqlangan. Ulardan biri Xorazmshohlar davlatining siyosiy-administrativ poytaxti sifatida davlat boshqaruvi, markazlashgan hokimiyat va diplomatik aloqalar tizimini ta'minlagan. Ikkinchisi esa mintaqaning yirik iqtisodiy-savdo markazi bo'lib, manbalarda Gurganj yoki Al-Jurjoniya nomlari bilan tilga

olinadi va tranzit savdo, hunarmandchilik hamda xalqaro karvon aloqalarida muhim rol o‘ynagan[3, 51].

O‘rta asr geografik va tarixiy-geografik mualliflari Buxoro hamda Xorazm shaharlari o‘rtasidagi savdo-kommunikatsiya yo‘llarini tavsiflar ekan, odatda tranzit tarmoqning strukturasi, aholi punktlari orasidagi masofaviy nisbatlar hamda yo‘l bo‘yi infratuzilmasi — rabotlar, shaharlar va qishloqlar soni haqida batafsil ma‘lumotlar keltirganlar. Xususan, Ibn Xurdobih tomonidan berilgan ma‘lumotga ko‘ra, Amudaryo kechuvi joylashgan Amul (hozirgi Chorjo‘y atrofi)dan Buxoro shahrigacha bo‘lgan masofa taxminan 19 farsaxni tashkil etgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘sha davr transport-geografik o‘lchov tizimida muhim navigatsion parametr sifatida xizmat qilgan[4, 75].

Al-Maqdisiy o‘zining tarixiy-geografik kuzatuvlarida Buxoro va Xorazmni bog‘lovchi karvon yo‘lining tuzilmasini batafsil tahlil qiladi. Uning ma‘lumotlariga ko‘ra, ushbu tranzit yo‘nalish bo‘ylab yettita rabot, ikki yirik urban markaz (Shuraxon va Kat) hamda karvonlar uchun xizmat qiluvchi oltita muhim to‘xtash punktlari joylashgan bo‘lib, ular yo‘l infratuzilmasining funksional uzluksizligini ta‘minlagan. Muallif, shuningdek, Buxorodan Xorazmga qadar bo‘lgan safar davomiyligini taxminan o‘n uch kunlik karvon yo‘li sifatida qayd etadi, bu esa o‘rta asrlar transport geografiyasi va logistika tizimining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi[5,74].

Rivojlangan o‘rta asrlarda Xurosonning yirik iqtisodiy-madaniy markazi bo‘lgan Marv shahrini Xorazm shaharlari bilan bog‘lovchi karvon yo‘llari ham mintaqamizning aloqa-kommunikatsiya tizimida katta o‘rin tutgan[2, 57-111].

Movarounnahr va Xurosonning yirik savdo markazlaridan shimoliy dasht hududlari, Volgabo‘yi shahar tizimi hamda Sharqiy Yevropa yo‘nalishlariga chiqadigan transkontinental karvon yo‘llari kesishgan strategik geografik tugunda joylashgan Xorazm vohasi o‘zining geoiqtisodiy pozitsiyasi bilan ajralib turgan. Ushbu qulay makrogeografik joylashuv vohaning ichki hududlararo iqtisodiy integratsiyasini hamda tashqi mintaqaviy va xalqaro savdo-kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirishda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qilgan. Arab geografik an‘anasiga mansub mualliflar Xorazmning iqtisodiy qudratini asosan ko‘chmanchi aholi guruhlari bilan olib borilgan faol savdo munosabatlari bilan izohlaganliklarini qayd etadilar[6, 124].

Natijalar. Tadqiqot davomida o‘rta asrlarda Xorazm vohasining tranzit savdo tizimidagi o‘rni kompleks tarixiy-geografik tahlil asosida o‘rganildi va quyidagi ilmiy natijalar aniqlandi:

Birinchiidan, Xorazm vohasi o‘rta asrlarda Yevroosiyo savdo kommunikatsiyalarining eng muhim strategik tugunlaridan biri sifatida shakllangan.

Uning geografik joylashuvi Movarounnahr va Xurosondan shimoliy dashtlar, Volgabo‘yi hamda Sharqiy Yevropa tomon yo‘nalgan transkontinental savdo yo‘llarini birlashtiruvchi tabiiy tranzit markaz vazifasini bajargan. Bu holat Xorazmni nafaqat ichki mintaqaviy, balki xalqaro savdo tizimiga faol integratsiyalashgan hududga aylantirgan.

Ikkinchidan, Buxoro–Xorazm va Marv–Xorazm yo‘nalishlari bo‘ylab shakllangan karvon yo‘llari yuqori darajada rivojlangan logistika tizimiga ega bo‘lgan. Amudaryo kechuvlari (xususan Amul kechuvi), Qizilqum orqali o‘tuvchi magistrallar hamda daryo bo‘ylab joylashgan shahar va qal‘alar tizimi karvon harakatining uzluksizligini ta‘minlagan.

Uchinchidan, yo‘l infratuzilmasi tizimi — rabotlar, karvonsaroylar, qal‘alar va oraliq shaharlar — tranzit savdoning barqaror ishlashida asosiy rol o‘ynagan. Doya Xotin, Ketmonchi raboti, Oq rabot I, Chashqal‘a kabi obyektlar nafaqat to‘xtash nuqtasi, balki iqtisodiy, xavfsizlik va logistika funksiyalarini ham bajargan murakkab infratuzilma elementlari sifatida faoliyat yuritgan.

To‘rtinchidan, tarixiy manbalar (Ibn Xurdodbi, Al-Maqdisiy, Istaxriy va boshqalar) Xorazm yo‘nalishlarining masofaviy va vaqt jihatdan standartlashgan tizimga ega bo‘lganini ko‘rsatadi. Bir kunlik masofa tamoyili asosida joylashgan aholi punktlari karvon harakatining ritmik va boshqariladigan tizimda tashkil etilganidan dalolat beradi. Bu esa o‘rta asrlarda logistika boshqaruvi yuqori darajada rivojlanganini ko‘rsatadi.

Beshinchidan, Gurganj (Al-Jurjoniya) va Hazorasp kabi urban markazlar tranzit savdo tizimida faqat iqtisodiy emas, balki siyosiy va ma‘muriy funksiyalarni ham bajargan. Xususan, Gurganjning ikki markazli urban strukturasi mintaqada murakkab shahar tizimi shakllanganini va savdo hamda davlat boshqaruvi o‘zaro integratsiyalashganini tasdiqlaydi.

Oltinchidan, arab geograflarining qaydlariga ko‘ra, Xorazm iqtisodiy qudratining asosiy omillaridan biri ko‘chmanchi aholi bilan olib borilgan faol savdo aloqalari bo‘lgan. Bu holat vohaning ikki xil iqtisodiy tizim — o‘troq dehqonchilik va ko‘chmanchi chorvachilik — o‘rtasidagi vositachi iqtisodiy zona sifatida ishlaganini ko‘rsatadi. Umuman olganda, o‘rta asrlarda Xorazm vohasi murakkab, ko‘p darajali va transregional savdo tizimiga ega bo‘lgan strategik iqtisodiy-geografik markaz sifatida faoliyat yuritgan bo‘lib, uning tranzit ahamiyati Yevroosiyo iqtisodiy integratsiyasida muhim rol o‘ynagan.

Xulosa. O‘rta asrlarda Xorazm vohasi nafaqat mahalliy iqtisodiy markaz, balki xalqaro tranzit savdo tizimining muhim bo‘g‘ini sifatida faoliyat yuritgan. Uning geografik joylashuvi va rivojlangan karvon yo‘llari tizimi mintaqaning iqtisodiy-

madaniy integratsiyasini ta'minlagan. Tarixiy-geografik manbalar Xorazmning Buyuk Ipak yo'li tizimidagi strategik o'rnini yaqqol tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Итина М.И. Археологические памятники на древних торговых путях вдоль берегов Амударьи // Древности Южного Хорезма. ТХАЭ. - М., 1991. а Т. 16.
2. Массон М.Е. Средневековые торговые пути из Мерва в Хорезм и в Маверауннахр (в пределах Туркменской ССР) // Труды ЮТАКЕ.Т. XII. - Ашхабад: Туркменистан, 1966.
3. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Тохаристана и Южного Согда по арабоязычным источникам IX- нач. XIII вв.: Автореф. дисс.... док. ист. наук. – Ташкент, 1993.
4. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. (Китоб ал масалик вал мамалик) / Пер. с арабского, комм., исслед., указ. и карты Н. Валихановой. – Боку: Элм, 1986.
5. Мавлонов У., Махкамова Д. Маданий алокалар ва савдо йуллари. - Тошкент: Akademiya, 2004.
6. Бартольд В.В. Туркестан в эпохи монгольского нашествия. Соч. в 9 томах. - М.: Изд-во восточной литературы, 1963а. Т. I.